

जैनेन्द्र के उपन्यासों में नारी के विविध रूपों की अभिव्यक्ति

श्रीमती संगीता दीक्षित

शोध छात्रा (हिन्दी विभाग) कलिंगा विश्वविद्यालय

डॉ. ममता रानी

सहा.प्राध्यापक (हिन्दी विभाग) कलिंगा विश्वविद्यालय

उपन्यास आधुनिक युग की एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन की नाना – विध घटनाएँ अपनी सम्पूर्णता में अभिव्यक्त होती हैं। साथ ही साथ यह मानव – जीवन के प्रत्येक अंग के साथ ही व्यक्ति के सम्पूर्ण कार्य – व्यापारों एवं घटनाओं को प्रतिबिम्बित करता है। इसलिए डॉ. भारद्वाज का भी मानना है कि “ उपन्यास आधुनिक मानव – जीवन के जितना निकट है, उतनी सम्भवतः साहित्य की अन्य कोई विधा नहीं। आज उपन्यास की परिधि में डयारी, पत्र, भ्रमण, जीवन, चरित्र, आत्मकथा तथा सामाजिक शास्त्र सभी आ जाते हैं फलतः वह हिन्दी गद्य के विकास पर्यावाची बन गया है। गद्य की सभी विधाओं का समाहार उपन्यास में होता है।” उपन्यासकार जीवन की अनंत सम्भावनाओं को कथ्य में पिरोकर प्रस्तुत करता है। इसलिए विद्वानों ने उपन्यास एवं कथारूपों में कथ्य को ही प्रधानता दी है और उसका महत्व भी स्वीकार किया है।

उपन्यासकार जीवन एवं जगत के व्यापक अनुभव को अपने विशिष्ट चिंतन के धरातल पर अनुभूत कर अपनी विशिष्ट अनुभूति को कथ्य के माध्यम से पाठकों तक सम्प्रेषित करता है। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं अतः मन के चेतन और अवचेतन मन का विश्लेषण उनके उपन्यासों का मुख्य विषय है। डॉ. नंद दुलारे बाजपेयी ने भी जैनेन्द्र के उपन्यासों का आकलन करते हुए लिखा है— “उन्होंने व्यक्तित्व को मूलतः व्यक्ति मानकर उसी मान्यताओं का वाणी देने प्रयास किया है। वे व्यक्तिगत जीवन का चित्रण करते हुए बाहर से भीतर की ओर आये हैं। सामाजिक समस्याओं के स्थान पर व्यक्तिगत विश्लेषण करने लगे हैं। इसलिए उनके उपन्यासों को व्यक्तिवादी उपन्यासों की भी संज्ञा दी जाती है।” अतः कहा जा सकता है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों में कथ्य के अन्तर्गत मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति प्रमुख है परंतु

जैनेन्द्र की विशेषता यह भी है कि वे पात्रों के मनोविश्लेषण के माध्यम से मानव जीवन के अन्तर्गत जितनी भी अनुभूतियों का भण्डार है वे एक-एक कर हमारे सामने प्रकट करते चले जाते हैं। उनकी मान्यता थी कि “ इस विश्व के छोटे-छोटे खण्ड को लेकर ही हम चित्र बना सकते हैं और उसमें सत्य के वर्णन पा सकते हैं और उसके द्वारा इन सत्य के दर्शन करा भी सकते हैं। जो ब्रम्हांड

मे है वही पिण्ड में भी है। इसलिये अपने चित्र के लिए बड़े कैनवास की जरूरत मुझे नहीं लगी। थोड़े में समग्रता क्यों नहीं दिखलाई जा सके?" उन्होंने गिने चुने पात्रों को लेकर अपने उपन्यासों का कथ्य निर्मित किया है, फिर भी उसमें जीवन की विविध समस्याएँ, विचार तथा जटिलताएँ दृष्टिगोचर हो जाती हैं संक्षेप में जैनेन्द्र के उपन्यासों का कथ्य की विशेषताओं के आधार पर विवेचित करने का नम्र प्रयास करूँगी।

(अ) नारी के विविध रूपों की अभिव्यक्ति :-

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता' का आदर्श मानने वाले हमारे देश में वर्षों से नारी की उपेक्षा की जा रही है उसे मात्र कामिनी या विलास की मूर्ति के रूप में देखा जा रहा है। संताने भी नारी ने माया कहकर नारी का त्यागकर संसार से निवृत्ति का मार्ग श्रेयस्कर बताया। हालांकि स्त्री और पुरुष समाज जीवन के सम समान महत्व के घटक हैं। दोनों समाज रूपी रथ के दो पहिये हैं, फिर भी प्राचीन काल से लेकर आजतक पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को दोयम स्थान ही प्राप्त हुआ है। आधुनिक काल में समाज के सभी क्षेत्रों में नयी-नयी विचारधाराओं के आगमन, समाज सुधार के प्रयत्नों एवं राजनीतिक नियमों के कारण नारी उत्कर्ष पर बल दिया जाने लगा। समाज जीवन में हो रहे परिवर्तन का साहित्यकारों पर भी प्रभाव पड़ा और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द, प्रसाद, आदि ने नारी विमर्श और नारी समस्याओं पर आधारित उपन्यास लिखे, जिनमें नारी के विविध रूप अंकित किये गये हैं। जैनेन्द्र ने नारी के परंपरित रूप से निकालकर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व देने के लिए उसे विविध रूपों, आयामों में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। कहीं वह पत्नी है तो साथ ही साथ उसकी प्रेयसी सहचरी भी है। कहीं उसमें अपने प्रकृतिदत्त सौन्दर्य का अहं वक्त होता है तो कहीं त्याग, बलिदान और राष्ट्र सेवा के भाव से परिपूर्ण दिखाई देती है। जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में एक कुशल चित्रकार की भाँति कई नारी रूप प्रस्तुत किये हैं जिन्हें हमने सुविधा के लिए निम्न खण्डों में प्रस्तुत करने का नम्र प्रयास किया है—

(ब) स्त्रीत्व के भाव से परिपूर्ण नारी :-

जैनेन्द्र के उपन्यासों में चित्रित नारी पहले स्त्री है, बाद में पत्नी या प्रेयसी। क्योंकि जहाँ उनके स्त्रीत्व का या नारीधर्म का प्रश्न आता है तो वे अपने स्त्रीत्व को प्रधानता देती हुई दिखाई गई है। जैनेन्द्र जी की विचारधारा थी कि " स्त्रीत्व को खोकर स्त्री अपनी सही सार्थकता कभी प्राप्त नहीं कर सकेगी।" जैनेन्द्र ने 'परख' की कट्टो के पात्र के द्वारा स्त्री सहज भाव कल्पना, लज्जा एवं त्याग के गुणों को दिखाकर कट्टो के स्त्रीत्व को साकार किया है। विधवा कट्टो भी विवाह करने और प्रेम

में डूबने का अपना स्त्री सहज अधिकार मानती है। जैनेन्द्र ने कट्टो के इस रूप को व्यक्त करते हुए लिखा है – “लोग कहते हैं— वह विधवा है, कमसीन। लड़की जान गयी है, वह विधवा है, कमसीन भी होगी। लेकिन फिर हँसने—खेलने, भागने—कूदने का अधिकार यह क्यों नहीं रखती, सह सब नहीं समझ पाती।” ऐसी कट्टो चूड़ी, सिन्दूर और बिन्दी लगाकर अपने सुहागन रूप की कल्पना करती हुई नारी सहज लज्जा में डूब जाती है और सोचने लगती है – “मैं कैसी लगती हूँ, कैसी लगूँगी? मास्टर देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ऊँ ! देखेंगे ही नहीं। मैं जाऊँगी ही नहीं। फिर याद जो करेंगे, करें, मेरा क्या ?..... मैं तो नहीं जाऊँगी। कैसे जाऊँगी ?” कट्टो की सह लज्जा वास्तव में स्त्रीत्व की निशानी है। क्योंकि स्त्री जिस पुरुष से प्रेम करती है उसकी कल्पना में खो कर स्वयं को लज्जित महसूस करती है। इतना ही नहीं वह अपने प्यार की खातिर सबसे बड़ा त्याग भी करने के लिए तैयार हो जाती है। जैनेन्द्र जी ने स्त्रीत्व की इस विशेषता को कट्टो के त्याग के द्वारा दिखाया है। जब सत्यधन भौतिक लाभ के लिए कट्टो को छोड़ गरिमा से शादी करने तैयार हो जाता है तब कट्टो उसमें बाधा बनना नहीं चाहती इसलिए वह कहती है – “मेरे पीछे उन्हें थोड़ी भी चिन्ता भुगतनी पड़ी तो मैं अपने को क्षमा न कर सकूँगी। मैं क्या सो रही, जो मेरे पीछे उन्होंने दुःख भुगता !”

सुनीता उपन्यास में जैनेन्द्र ने स्त्रीत्व को पति की आज्ञा में साकार होता हुआ दिखाया है। सुनीता अपने पति की आज्ञा मानकर हरिप्रसन्ना की कुंठा को मिटाने का प्रयास करती है और सोचती है – “स्त्री किसलिए है, यदि पुरुषों को प्रयोजन—दान, फल—दान में नियोजित नहीं करती ? क्या स्त्री इसलिए है कि पुरुष को अपने से निरपेक्ष रहने दे और महाप्रकृति को बन्ध्या ? क्यों दुनिया को रेगिस्तान नहीं होना है, क्यों उसको लहलहाकर हरियाली को उठाना है, इसलिए क्या पुरुषों के इस जगत में विधाता ने हमें, स्त्रियों को नहीं भेजा है ?” ऐसा सोचकर और पति का इच्छा के कारण अपने स्त्रीत्व को क्रियान्वित करने के लिए सोचती है – “हरिप्रसन्न निप्रायोजन निष्फल नहीं है व्यर्थता के लिए।” और इसीलिए रहने वाले पुरुषोचित अहं को तोड़ देती है।

‘त्यागपत्र’ की मृणाल भी स्त्रीत्व को प्रकट करती हुई पतिव्रत धर्म निभाने में ही अपने सर्वस्व मानती हैं। इसके लिए वह से किसी भी प्रकार की अपेक्षा भी नहीं रखती क्योंकि उसका मानना है—“दान स्त्री का धर्म है। नहीं तो उसका और क्या धर्म है ? उससे तन मन भी माँगा जाएगा। सती का आदर्श और क्या है ?” तन देने के कारण मृणाल की दृष्टि से पापिष्ठा और पतित कहलाती है, फिर भी स्त्रीत्व की विशेष गरिमा के कारण पाठक की नजरों में गिर नहीं जाती क्योंकि वह हमेशा मानती थी कि “ब्याहता को पतिव्रता होना चाहिए उसके लिए पहले उसे पति के प्रति सच्ची होना

चाहिए । सच्ची बनकर ही समर्पित हुआ जा सकता है। “सुखद’ उपन्यास में स्त्रीत से परिपूर्ण सुखद स्त्री सहज महत्वाकांक्षा के कारण पारिवारिक मर्यादा को तोड़कर क्रान्तिकारी दल में शामिल हो जाती है क्योंकि वह मानती है कि “ देश पुरुषों का ही नहीं, है, स्त्रियों का भी उतना ही है। बल्कि हम स्त्रियों पर अधिक बोझ है।”

‘दर्शाक’ की रंजना स्त्रीत्व का चरमोत्कर्ष है। क्योंकि रंजना अपने विशिष्ट स्त्रीत्व से न सिर्फ पुरुषों का रंजन करती है, बल्कि पुरुष की मानसिकता बदलकर एक चिकित्सक की भाँति उसके मन में पड़े विकारों को मिटाने का कार्य करती दिखाई देती है। वह पुरुष की मनोवृत्तियों को पहचानती है। इसलिए कहती है – “स्त्री से सन्तान पाकर कोई पति संतुष्ट नहीं रहता, उसे कुछ और भी चाहिए वह चाहिए कि जिसमें कर्तव्य न हो, कुछ वह कि जिसमें निषेध को भी रस हो।” परंतु उपन्यास के अंत में रंजना अपने व्यवसाय को छोड़कर अपने पतिगृह लौट जाती है क्योंकि जैनेन्द्र जी मानते हैं कि “ व्यक्तित्व की समग्रता और सार्थकता यदि स्त्री को प्राप्त करनी हो तो घर को केन्द्र मान लेना है, फिर चाहे उसकी परिधि चाहे विश्व तक क्यों न बढ़ने दी जाएं कारण केन्द्र से च्युत होकर निजि महत्वाकांक्षा के वश जो दौड़-धूप की जाएगी उसमें अन्त में कोई धन्यता या भराव का अनुभव आएगा इसमें संशय है।”

(स) मातृ रूप :-

डॉ. विद्याबिन्दु सिंहा जैनेन्द्र की नारी भावना के आधार बिन्दु की पहचान कराती हुई कहती हैं – “नारी अपनी मातृ-शक्ति की पहचान जिस दिन खोना शुरू कर देगी व्यक्तित्व खण्ड-खण्ड होना शुरू हो जायेगा यह खतरा उपस्थित हो गया है, इसलिए श्री जैनेन्द्र का यह संदेश पुरुषों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही नारी के प्रति भी उतना ही महत्वपूर्ण है।” जैनेन्द्र स्त्री जीवन की सार्थकता मातृत्व में मानते हैं। उनके विचार हैं – “स्त्री की सार्थकता मातृत्व है। मातृत्व दायित्व है। वह स्वतन्त्रता नहीं है। स्त्री निपट स्वच्छन्द रहना चाहती है, तो उसके मूल में यही अभिलाषा है कि माता बनने से वह बची रहे और पुरुष के प्रति उसका प्रेयसी का रूप ही प्रतिष्ठित बना रहे,।, लेकिन इससे बड़ी प्रवचना कोई नहीं है। पीछे इसमें पछतावा ही हाथ रहने वाला है।” अतः स्पष्ट है कि जैनेन्द्र मातृत्व को दायित्व मानते हैं। और इसी दायित्व के कारण कल्याणी शिक्षा प्राप्त, विदुषी महत्वाकांक्षी डॉक्टर होने के बावजूद डॉ. असरानी के अत्याचारों को सहन करती है।

माँ बनकर नारी समष्टि का भार वहन करनेवाली महत्वपूर्ण इकाई बन जाती है। उसकी अल्हड़ता, चंचलता दायित्व में बदल जाती है और उसे अपनी जिन्दगी जीने का एक नया सहारा, बल

मिल जाता है। इसलिए 'अनामस्वामी' की मंजुला धर्म की तुलना में मातृ-धर्म को महत्वपूर्ण बताती हुई कहती है—“ इतना जरूर जानती हूँ कि मैं माँ नहीं होती तो मैं जी न पाती। धर्म और शास्त्र आप जानिए जी जानें। रानी वसुंधरा को मैं जान सकती हूँ। सुनती हूँ धर्म धारण करता है। एक माता को धारण करने में वह धर्म असमर्थ रह जाएगा ?” मातृत्व धारण करना स्त्री का अधिकार है, परंतु जो पुरुष को यह अधिकार नहीं दे सकता उसके प्रति 'अनामस्वामी' की वसुंधरा सोचती है कि —“ मनुष्य वह क्या है जो इस स्थिति में पशु तक नहीं हो पाता, सभ्य बना रह जाता है। उसे जैसे पुरुष पर दया आयी। सारी ही सभ्यता के प्रति एक तिरस्कार का भाव उत्पन्न हुआ। मानो स्त्री का मूलाधिकार हो कि वह उपकरण की भाँति पुरुष को पाये और उसके द्वारा अपने मातृत्व की सार्थकता पा ले। स्त्री को माता होना है और पुरुष के प्रति उसका यह दावा टलेगा नहीं।”

जैनेन्द्र मातृत्व और सतीत्व से वंचित रहने वाली स्त्री के बारे में बताते हैं — “ मातृत्व एक दायित्व है। और स्त्री के वह रूप के ब्याज से ही मिलता है। रूप उसका स्वरूप नहीं है। स्त्री का स्वरूप है सतीत्व और मातृत्व । जो उस स्वरूप को नहीं अपनाती, रूप भी उसका व्यंग्य बनतरा है।” और इसीलिए जैनेन्द्र ने मृणाली, कल्याणी, रंजना आदि चरित्रों के द्वारा नारी के मातृ रूप को पकट करने का प्रयास किया है।

(द) स्वाभिमानी एवं स्वच्छंद नारी :-

स्वाभिमानी और स्वच्छंदता मानव व्यक्तित्व के ऐसे गुण हैं, जो सही दिशा में हो तो व्यक्ति का विकास करता है अन्यथा उसे पतन की ओर ले जाता है। जैनेन्द्र कुमार ने इन दोनों गुणों से नारी चरित्रों का निर्माण कर इसी बात को सिद्ध कर दिया है।

'अनामस्वामी' की वसुंधरा पति कुमार और मित्र शंकर दयाल उपाध्याय दोनों से प्रताडित होती है और जब पति की इच्छा के अनुरूप सम्मोहित अवस्था में शंकर उपाध्याय के सामने समर्पित होना चाहती है तब उपाध्याय अट्हास्य कर उसका अपमान करता है। परंतु जब वही उपाध्याय पूर्ण रूप से समर्पित होकर उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके स्त्रीत्व से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तब वसुंधरा उसे थप्पड़ मार कर अपने अपमान का बदला लेती है और अपने स्वाभिमान को व्यक्त करती हुई कहती है —“ देखो गलती में न रहना। मैं तुम्हारी नहीं हूँ। उद्यत हुई हूँ, हाँ पर उनकी खातिर कि जिनकी होकर मैं आयी हूँ। वह मुझे अधूरी रह गई देखना नहीं चाहते, पुरुष के योग से मुझे भरपूर पाना चाहते हैं। पर तुम पुरुष हो नहीं। फिर महापुरुष हो या कालपुरुष हो, मुझे लेना-देना नहीं है।” और फिर अपने स्वाभिमान के बल से निडर होकर उपाध्याय को चेतावनी

देती हुई कहती है –“ डरते होंगे तुमसे हमारे कुमार..... हया नहीं आयी थी तुम्हें – विसुध उस नारी पर ठठाकर हँसने में ? माना होगा उसके अगौरव में तुमने अपना गौरव !..... तो कहती हूँ, जरा हरकत की तो हममें एक रहेगा, दूसरा नहीं रह पाएगा।”

‘त्यागपत्र’ की मृणाली भी अपने स्वाभिमान के कारण पतित बनना स्वीकार करती है, परंतु पतिव्रता के नाम पर बोझ बनना नहीं चाहती। अपनी इसी इसी स्थिति को व्यक्त करती हुई मृणाल कहती है –“ पति को मैंने नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे छोड़ा है। मैं स्त्री – धर्म ही मानती हूँ। उसका स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती हूँ। क्यों पतिव्रता को यह चाहिए, तब भी यह अपना भार उस पर डाले रहे ? मुझे देखना भी नहीं चाहते, यह जानकर मैंने उसकी आँखों के आगे से हट जाना स्वीकार कर लिया।”

‘अपना’ उपन्यास की नायिका अपराजिता अपने नाम को सार्थक करने वाली स्वछंद नारी के रूप में चित्रित हुई है। पश्चिमी संस्कृति भोगकर आने वाली अपरा जब भारत लौट आती है तब तलाकशुदा है। परंतु जीवन के कटु अनुभवों से हार न मानने वाली अपराजिता का जीवन जीने का अपना तरीका है। धन उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। यौन संबंध या नर-नारी उसकी नजर में कोई विशिष्ट बात नहीं है। इसलिए वह प्रसाद से पूछती है –“ मेरा स्त्री होना ठीक नहीं है ? या आपका पुरुष होना ठीक नहीं है ? या ऐसा होने पर दोनों का आसपास होना ठीक नहीं है ? मेरी जगह रामेश्वरी होती हो बेहद ठीक हो गया होता। व्हाट इज रॉग इन मी ?” बे-बाक रूप से सत्य कहने वाली अपराजिता स्वछंदता के साथ-साथ भारतीय संस्कृति के प्रति विशिष्ट आकर्षण भी रखती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, गायत्री मंत्र मा मधुर स्वर में जाप करना, गुरु आनन्द माधव के आश्रम में रहना और सेविका का रूप धारण करना उसके चरित्र की निजि विशेषताएँ हैं। एक उन्मुक्त स्वछंद नवयौवना होने के कारण जो उसकी ओर आकृष्ट होता है, वह उसी के साथ हो जाती है। आदित्य भी उसकी ओर आकृष्ट होता है, तो वह चारु से कहती है –“ चारु, हम स्त्रियों के शरीर के प्रति पुरुष में बड़ा लालच होता है वह हममें अपने को खोने को आतुर होता है, लेकिन उससे पहले चाहता है कि स्त्री, भी अपने को विवश पाकर उसमें खो जाए। पुरुष की यह लालसा स्त्री की शक्ति बन सकती है। चारु, बशर्ते कि स्त्री, ऊपर से चाहे जो दिखे, भीतर से टंडी बनी रहे, मुझे टंडी बनने की जरूरत नहीं होती विलायत में इतना कुछ देखा-भोगा है कि अब चाह उपजती ही नहीं।” और एक स्वछंद नारी की तरह सबको प्रेम बाँटती हुई एक समर्पित के रूप में रहने के कारण सबकी सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाती है। डॉ. बिजली प्रभा प्राकाश ने भी जैनेन्द्र की इस नारी रूप

के बारे में लिखा है – बिल्कुल नये ढंग की अपराजिता उर्फ अपरा सभी नारी चरित्रों से हटकर है। बिल्कुल नये ढंग की पात्र है। विचित्र, जटिल किन्तु प्रिय, मन में बस जाने वाली, मस्तिष्क में हलचल पैदा करने वाली। कुछ सोचने को विवश करने वाली।”

(ई) उदात्त प्रेयसी एवं पुरुष की प्रेरक शक्ति रूपा में :-

नारी युग-युग से पुरुष के आकर्षण का केन्द्र रही है। उसके सौन्दर्य ने पुरुष को सदैव पराजित किया और पर्याप्त प्रेरणा भी दी है। अतः जैनेन्द्र ने भी नारी ने भी नारी प्रेयसी एवं प्रेरक रूप को अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। 'मुक्तिबोध' की नायिका नीलिमा विवाह से पूर्व सहाय से प्रेम करती है और विवाह के बाद भी वह उसे बार-बार मिलने जाती है। इतना ही नहीं एक एक सच्ची प्रेयसी के नाते वह सहाय को राजनितिक संघर्षों से डर कर मंत्रीपद त्याग न करने के लिए बाध्य करती है और उसे एक नयी प्रेरणा प्रदान करती हुई कहती है – “ बड़े शब्दों को पैदा करके तुम अपने को डरा ले जाओ और पीछे हटने का कारण बना लो तो कोई तुम्हें रोकगा नहीं, लेकिन होनी को अपने हाथों में मानना कब से सीखे हो ? देश को तुम तोड़ सकते हो, तो शायद देश को जोड़ने वाला भी अपने को मान सकते हो।” नीलिमा सहाय के प्रति अपने प्रेम भाव को सहाय की पत्नी राजश्री से भी नहीं छुपाती अतः राजश्री को भी नीलिमा के प्रति पूर्ण विश्वास है। इसलिए वह सहाय को नीलिमा से मिलने की छूट देती हुए बताती है – “ नीलिमा को मैं जानती हूँ। वह मामूली औरत नहीं है। वह खुद अपने को गिरा नहीं सकती, इसकलिए पुरुष को भी गिरा नहीं सकती। तुम उसके बारे में निःशंक रह सकते हो।”

जैनेन्द्र जी ने नये युगबोध के आधार पर परम्परित एवं आदर्श रूपों में नारी के विविध रूप चित्रित किये हैं। उपरोक्त मुख्य रूपों के अलावा नारी के करुणामयी, विद्रोहिनी, पतिनिष्ठ एवं समर्पिता रूपों को भी उनके उपन्यासों में देखा जा सकता है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जैनेन्द्र भारतीय आदर्श के अनुरूप ही भोगमयी नारी से अधिक त्यागमयी और अनुरागमयी नारी के ही समर्थक दिखाई देते हैं। इसलिए “ स्त्रीत्व को खोलकर स्त्री अपनी सही सार्थकता कभी प्राप्त नहीं कर सकेगी।” ऐसी मान्यता रखनेवाले जैनेन्द्र स्त्री का घर में क्या स्थान है इसे एक रूपक के द्वारा समझाते हैं – खेल में यदि मनुष्य को फारवर्ड खेलना है तो उसका दारोमदार पीछे खेलने वाले हाफ बैक और फुल बैक पर होता है। फुल बैक का स्थान अधिक महत्व और दायित्व का हुआ करता है। आगे बढ़े देखने की लालसा फुलबैक में भी होने लगे तो खेल कच्चा पड़ेगा और पराजय का मुँह

देखना होगा। यह यदि आप याद रख सकें तो घर में स्त्री की प्रतिभा और क्षमता के अनुपयोग का प्रश्न आप के मन में नहीं रह जाएगा।”

- 1 हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास—उमेश शास्त्री—पृ.12
- 2 नया साहित्य नये प्रश्न —डॉ. नंद दुलारे बाजपेयी —पृ.184
- 3 सुनीता—जैनेन्द्र कुमार (प्रस्तावना)
- 4 सुभाषित भंडागार—भर्तृहरि
- 5 घर—बाहर—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—7,पृ.197
- 6 परख—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—1,पृ.52
- 7 परख—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—1,पृ.78
- 8 परख—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—1,पृ.94
- 9 सुनीता—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—1,पृ.193
- 10 सुनीता—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—1,पृ.193
- 11 त्यागपत्र—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—1,पृ.386
- 12 त्यागपत्र—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—1,पृ.346—347
- 13 सुखदा—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—1,पृ.527
- 14 दशार्क—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—3,पृ.348
- 15 घर—बाहर —जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—1,पृ.198
- 16 जैनेन्द्र सृजन और सन्दर्भ — सं.डॉ. सावित्री मिश्र—पृ.122
- 17 कल्याणी—जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—1,पृ.423
- 18 अनामस्वामी —जैनेन्द्रकुमार, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड—3,पृ.284